

СООТНОШЕНИЕ И РОЛЬ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Т. С. Рагозин

*Новосибирский юридический институт (филиал)
Национального исследовательского Томского
государственного университета
магистрант второго курса группы 172163
ragozint@mail.ru*

Научный руководитель — д-р юрид. наук, доцент **Р. Н. Боровских**

Аннотация. Статья посвящена роли деловой репутации в корпоративном праве, раскрытию ее как инструмента предпринимательской деятельности с ограничением ее, как от родовых понятий чести и достоинства, так и от деловой репутации конкретного работника. Ставится вопрос об использовании ее как инструмента недобросовестной коммерческой практики, другими словами недобросовестной конкуренции. Рассуждение о тенденциях в праве, направленных на решение проблем, вытекающих из этой темы и рентабельности этих предложений с анализом правоприменительной практики по вышеуказанной теме.

Ключевые слова: деловая репутация, предпринимательская деятельность, потребитель, в корпоративные отношения

Abstract. The article is devoted to the role of business reputation in corporate law, its disclosure as an instrument of entrepreneurial activity with its differentiation, both from generic concepts of honor and dignity, and from the business reputation of a particular employee. The question is raised about using it as an instrument of unfair commercial practice, in other words unfair competition. A discussion on trends in law aimed at solving problems arising from this topic and the profitability of these proposals with an analysis of law enforcement practice on the above topic.

Keywords: business reputation, entrepreneurial activity, consumer, corporate relations

Важным фактором развития юридического лица на рынке является наличие «прочной» деловой репутации, как в построении прочных предпринимательских связей, так и продвижении своих товаров и услуг на рынке. Полная ли это характеристика, отнюдь, деловая репутация, если мы говорим о правовой доктрине или же исторической периодизации, изначально является зависимым к своим родовым определениям понятием. Речь идет о понятиях чести и достоинства, родовых понятиях, определивших собой трактовку деловой репутации, обозначив ее как понятие индивидуальное, учитывая, что статус юридического лица, в всеобъемлющем смысле и использовании понятие для индивида, относи-

тельно новое. Именно поэтому дефиниция деловой репутации, раскрывается изначально через определения родовых понятий и их сравнения, дополнительного значения через определение использования ее рынком и разграничения индивидуальной деловой репутации и юридической или деловой репутацией организации, с учетом того что сам законодатель таких понятий не дает.

Честь и достоинство, два комплексных понятия характеризующих оценку качеств и деяний лица. С одной только разницей, что в первом случае оценка идет от общества, а во втором оценка является самоопределением лица, с указанием рамок посягательств на идентификацию исходя из принятой общностью самоопределения. Если же рассматривать понятие деловой репутации, предоставляемое правоведами, исходя из выше перечисленной характеристики, она уже будет следствием от достоинства, являясь внешней оценкой общности профессиональных качества гражданина или юридического лица [1]. И если исходить из такой трактовки, роль ее как важного регулятора рынка вызывает вопросы. Именно поэтому стоит разделять индивидуальную и деловую репутацию предпринимателя или юридического лица.

В таком случае стоит ввести дефиницию последней, что ставит перед нами новую задачу. Для определения понятия деловой репутации предпринимателя или юридического лица, иными словами деловой репутации иного контекста, стоит разобрать что вообще из себя представляет деловая репутация в предпринимательской деятельности, как ее используют, на что она влияет, что позволит сформировать необходимое определение и уже после продолжить рассматривать целевые вопросы данной темы.

Существует несколько подходов восприятия данной темы, но в данном случае хочется начать с самих правовых отношений и следствий, проявляемых рассматриваемым понятием, как самый наглядный способ изучения вопроса. Если деловая репутация, это восприятие окружающих, другими словами внешняя оценка общества профессиональных навыков индивида, то в каких конкретных ситуациях она может себя проявить и какие последствия произвести? Если брать всеобъемлющую характеристику, то к ним будут относиться.

1. Партнерские отношения, как в формате договорных отношений с прямой зависимостью от стоимости сделки по отноше-

нию к деловой репутации контрагента, и самой возможности ее заключения, так и инвестиционная рентабельность даже без учета всесторонней «чистоты» остальных факторов инвестиционных отношений для контрагента.

2. Внутрикорпоративные отношения, разного уровня управления, позволяющее создавать на основании ликвидной хозяйственной деятельности, жесткую корпоративную структуру, которая в свою очередь сама приумножит обсуждаемую деловую репутацию для потребителей. Сюда же можно отнести коммерческую концессию, являющуюся прямым инструментом формирования материальной базы отношений деловой репутации, как в части договорных отношений подхода «продажи», а точнее передачи исключительных прав лицензиара на франшизу, как основной объект сделки в данных правоотношениях, так и покрытие и преумножения за счет третьих лиц потенциальной прибыли с использованием плодов рассматриваемой темы, по средством реализации избыточных прибылей, ставших реальным доходом от использования неотчуждаемых прав.

3. Реализацию товаров и услуг, в формате предоставляемых категорий полностью устраивавших потребителя, будет ли идти речь о качестве, доступности, сервисе потенциального предложения. В данном случае, потребитель будет напрямую строить ассоциацию с исполнителем услуги, перенося позитивный опыт на всю компанию, или же характеризовать в таком же ключе, но уже исходя из оценки качества предоставляемого товара, напрямую, через товарный знак или через коммерческое обозначение. В реалиях рынка, именно через это проявление, обыватели характеризуют коммерческую деловую репутацию.

4. Финансовое состояние компании, является маркером состоятельности ее в корпоративных отношениях, вместе с тем, внешние воздействия через деловую репутацию могут напрямую повлиять на это же финансовое состояние, и если о партнерских отношениях уже было сказано, то стоит рассмотреть другой пример. Порой любое изменение в политике компании, неблагоприятная ситуация и уж тем более информационные скандалы и попрекания деловой репутации пусть по итогу являющиеся ложными, незамедлительно становятся факторами продажи акций инве-

сторонами на бирже, что напрямую скажется на капитале этого гипотетического юридического лица.

5. Разница восприятия у потребителя на расширение рынка и наличие спроса у него на введение инноваций, что в лучшем случае при негативной реакции принесет убытки, а в худшем если бизнес построен только на реализации новой технологии приведет к банкротству, только по причине недоверия потребителя к производителю, в случае же когда известная компания для потребителя, стала бы маркером попытки нового товара.

Таких примеров можно привести много, и некоторые целевые механизмы будут рассмотрены ниже, но основное из данных проявлений установить можно, а именно прямую зависимость предпринимателя на всех уровнях в тех или иных проявлениях от деловой репутации, как важного фактора определяющего систему предпринимательских отношений. И если мы рассматривает данное понятие сугубо с точки зрения корпоративного права и предпринимательской деятельности, памятуя о двойственности данного понятия, совершенно не разделяемого в свою очередь в Гражданском кодексе РФ, стоит ввести понятие коммерческой деловой репутации, как маркер подобного рода отношениям.

Что же такое коммерческая деловая репутация, можно ли сформировать точное определение, и если можно, то есть ли у нее материальное воплощение? Законодатель косвенно характеризует ее, если исходить из статьи 152 Гражданского кодекса РФ, как способ защиты неотчуждаемых прав по средством изъятия, удаления, опровержения приносящей вред информации или же ее компенсации, в нашем случае в формате возмещения прямого вреда, так как моральный вред, не распространяется на юридическое лицо. Но это не отвечает на поставленный вопрос и для ответа на него стоит опять начать с конца. Материальным воплощением деловой репутации можно считать ту разницу активов, которая порождается при продаже или реализации компании с разницей от обычных показателей баланса. Где разница является прямой зависимостью увеличивающегося спроса потребителя от реализуемого товара. Другими словами, праведы формулируют ее как: совокупность тех элементов бизнеса, которые стимулируют клиентов продолжать пользоваться услугами данного предприятия и приносят прибыль сверх той, что требуется для полу-

чения разумного дохода на все остальные активы предприятия, включая доход на все прочие нематериальные активы, которые могут быть идентифицированы и отдельно оценены» [2]. Соотнося понятие деловой репутации и понятие «гудвилла». Существует несколько способов вычета самого «гудвилла», что лишь косвенно можно считать точным определением «стоимости» коммерческой деловой репутации: метод избыточных прибылей, построенный на модели реализации товара вне существующего бренда, например, на вычете разницы стоимости собственного товара и небрендируемых товаров аналогов, по сути вычленение из маржи размера влияния репутации, что является не абсолютным способом изыскания данной величины. Официальный метод, пусть и не регламентированный Гражданским кодексом РФ, подчиняется приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, определяющим «стоимость» деловой репутации как разница между рыночной стоимостью компании (как имущественного комплекса) и стоимость исходя из бухгалтерского баланса учтенных активов и легитимных обязательств, подверженных аудиторскому подсчету. Интересной практикой можно считать, применения подхода на западе, при вычислении искомого понятия, с изъятием налоговых вычетов и особых налоговых статусов из суммы гудвилла, когда сам он формируется исходя из превышения покупной стоимости активов над их справедливой стоимостью в день проведения сделки.

Отдельно стоит выделить интересную инициативу законодателя во введении государственного реестра деловой репутации, преследующий иную цель нежели обсуждаемые способы определения стоимости. Данный реестр должен был являться маркером добросовестной предпринимательской деятельности, для целей реализации государственных закупок и договоров концессии с договорами государственного-частного партнерства, никак фактически не формируя материальное проявление деловой репутации, просто упрощая регулировку выбора участников «государственного» предпринимательства. Что лишней раз доказывает многогранность обсуждаемого понятия, так как учитывая вышеперечисленные способы определения материального проявления коммерческой деловой репутации, назвать их универсальными нельзя, так как если мы будем рассматривать их с правовой точки

зрения, данные показатели в случае нарушения искомых прав можно использовать лишь. Так, например, разница стоимости товаров, неприменима, так как в случае посягательства на деловую репутацию через использования товарного знака или коммерческого обозначения, стоимость возмещения в форме причиненного вреда будем исчисляться из фактического установленного вреда. Метод определение при продаже, поможет, но только как доказательство фактического вреда, при установлении зависимости этого факта от распространяемой информации и последующем выдвигании требования компенсации, что в настоящих реалиях мало осуществимо ввиду сложности доказывания. Последний метод можно было бы использовать в суде, только при проведении аудиторской проверки в ближайший срок, что можно расценить как затягивания дела, учитывая длящиеся последствия репутационного вреда, который в короткий срок правонарушения установить порой невозможно. Если абстрагироваться от многогранности понятия и взыскательных процессов, то можно дать данное понятие, по аналогии с гудвиллом, где оно будет являться: определением степени разности стоимости актива при его покупке, от прошлых актов предпринимательской деятельности, то есть фактически материальным проявлением деловой репутации в рыночных отношениях. Значит, деловая репутация в корпоративном праве является как активом, пусть и с условной, но возможностью исчисления, так и инструментом предпринимательской деятельности, в активной (гарант заключение сделки, поручительство, исчисление стоимости сделки и возможность заключения коммерческой концессии и т. д.) и пассивной форме (инвестиционная привлекательность, исчисление стоимости товаров и услуг с учетом известности, облегченный способ захода на рынок иного формата).

Установив ее потенциальную роль, стоит проанализировать соотношения деловой репутации и права, способы защиты и основные проблемы выявленные в данной отрасли. Как уже упоминалось, законодатель регламентировал способы защиты по аналогии с защитой тех же прав для физического лица. Вся разница заключается в положении п. 11 ст. 152 Гражданского кодекса РФ с ограничением взыскания морального вреда юридическим лицом, что ни в коей мере не ограничивает его в праве взыскания реаль-

ного понесенного вреда, что конечно подразумевает пару оговорок. На самом деле, вышеуказанная характеристика, не совсем полная и ее можно дополнить через «неспециализированные» нормы, посвященные защите репутации компании. Примером такой нормы можно считать ст. 1515 Гражданского кодекса РФ, вменяя посягательством на товарный знак уничтожение контрафакта и требование возмещение убытков или выплату компенсации, тем или иным способом компенсируя использование чужого репутационного актива, в том числе олицетворенного в товарном знаке. Последний в прямом смысле стоит учитывать в «цену» репутационных активов, при этом рассматривая одновременно и как способ защиты репутации в предпринимательской деятельности, и как ее материальное проявление. Соотнося при этом данный объект в том числе, в объем исключительных прав, если мы говорим о использовании коммерческой концессии, и возникших правовых отношений по защите репутации франшизы. Или же использование закона о рекламе, с возможностью добровольного удаления порочащей информации распространителем. Соотношение права и деловой репутации, определяется как способ защиты инструмента предпринимательской деятельности, и состояния ее актива. В таком случае, стоит перейти к проблемам присущим данной рассматриваемой отрасли.

Анализируя работы правоведов по данному вопросу ими в основном обозреваются болезненные точки законодательства, затрудняющие, по их мнению, регулирование правоотношений в данной отрасли. Основной проблемой считается отсутствие четких дефиниций деловой репутации и других смежных понятий. Стоит уточнить, что данная проблема является общей для многих отраслей права, особенно посвященных четвертой части кодекса [3]. Кто-то считает не обоснованным ограничение взыскания морального вреда юридическими лицами по спорам данной отрасли [4]. Что воспринимается странным мнением, учитывая сложность определения справедливого размера возмещения, не говоря уже о заблуждении возможности трактовки морального вреда к юридическому лицу, так как ссылка о существовании моральных страданий у юридического лица, разбивается как о статус самого лица, так и об основу юридической деятельности, а именно явлении предпринимательского риска, из чего исходит

что взыскание ущерба или компенсации как аналогии в случае доказывания прямого ущерба или упущенной выгоды, доктринально покрывает все его претензии. Возникают другие проблемы, о сложности доказывание реальных размеров ущерба, но это точно лучше, чем метафизические иски, с которыми до сих пор обращаются заинтересованные лица, дополняя к требованиям по ущербу моральный вред, который прямо упразднен в законе, не говоря о том, что доказательная база данных лиц, желает оставлять лучшего, хотя и стоит уточнить, сложность определения этого явления, о чем будет говориться дальше. Так же существует мнение о важности защиты деловой репутации, в контексте санкций за распространения пусть и положительной, но ложной информации [5]. Или высказывается мнение о необходимости ужесточения, в части введения субсидиарной ответственности для информационных порталов и распространителей информации, редакторов наравне с авторами материала, в том числе в формате возмещения вреда [6]. В первом случае, регулирование данного злоупотребления реализуется в федеральном законе о рекламе и частично в законе прав потребителей, не говоря уже о праве прямого обращение по факту мошенничества, или одноименной статьи в кодексе об административных правонарушениях. И как проявление недобросовестной конкуренции данная проблема пусть и косвенно отрабатывается законодателем. Вторая же инициатива лишь усилила бы уже имеющуюся ответственность, укрепив контроль публикуемых данных в СМИ, используя по сути, коллективную ответственность. Ну и самым главным, по-моему, мнению суждения, о статусе мнения суждения и оценочных характеристик, как тех факторов, отделяющих мнение от посягательства на деловую репутацию или клевету [7]. Рассуждение является основополагающим сдерживающим фактором ужесточения права во многих отраслях, фактически отождествляя мнение о соотношении защиты прав и свободы слова.

Указанные проблемы, напрямую или косвенно, могут найти выражения в предпринимательской деятельности. Хотелось бы уточнить, указав какие еще видятся приоритетные проблемы деловой репутации, в данной отрасли. Процессуальная проблема: при анализе практики если мы не говорим о делах односторонних, заканчивающихся уполномочиванием суда об удалении ин-

формации с платформы, заинтересованные лица, слабо подходят к проработке доказательной базы при требованиях о взыскании ущерба или вообще мнимых требованиях о взыскании морального вреда, а также проблеме о которой говорилось ранее, в частности тяжелом бремени доказывании нанесения того самого вреда, порочащей информации. Ведь как говорилось ранее, если само материальное воплощение сложно определяемо, то что можно говорить о размере его умаления, где способы определения уже приводились как косвенные пути исчисления. Криминологический инструмент предпринимательства: Не просто так, в работе делается упор на статус инструмента предпринимательской деятельности, инструмента, в том числе и недобросовестной его формы. Посягательство на деловую репутацию, по субъектному составу является деянием распространения непроверенной или ложной информации, но в достоверность, которой респондент верит. Ведь в боратном случае, совершаемое деяние характеризуется как уголовно наказуемое деяние, клевета. Все вышеперечисленное может использоваться заинтересованными участниками рынка в своих целях: занижение стоимости акций, сбивание цены при продаже компании, постановка под сомнение надежности контрагента для поставщиков и наконец просто вытеснение с рынка, варианты использования различны. И самое главное, полная безнаказанность деяния. Ведь раньше при использовании каналом СМИ, ответственность информационного ретранслятора могла быть сдерживающим фактором, сейчас же интернет, его анонимность полностью развязывает руки заинтересованным лицам. В данном случае, попрекаемым только и остается что изымать из общего доступа информацию, которая стала им известна, ни как при этом не гарантируя себе защиту даже от перезагруженных вновь материалов третьими лицами на том же информационном портале, заставляя их заново инициировать иск по новому основанию, и данная печальная практика стала довольно распространена. При чем, в данном случае стоит вопрос, зачастую подобный материал исходит от незаинтересованных лиц, просто признаки, по которым данная информация могла бы характеризоваться как оценочные суждения, нарушаются этими же лицами, так как аппарат изложения, к которым они прибегают изобилует непроверенными фактами. Но как ситуация усугубится в воспри-

ятии, если допустить что часть данных дел являются коммерческими атаками на деловую репутацию участников рынка. Вот и получается, что уже уголовный состав преступления, вполне подходящий и под организованную форму или деяние по сговору, никогда не будет квалифицированно, из-за возможности анонимности и трудности расследования подобным преступлений, и сложности доказывания факта заблуждения и клеветы. И наконец самое важное, что уже не раз упоминалось, статус оценочного суждения, соотношения вреда, причиняемого лицу, и способов защиты. Ведь все о чем шла речь может решиться лишь одним способом, ограничением анонимности, увеличением ответственности информационных посредников, усложнением работы виртуальных сервисов, еще большие обязанности в администрировании информации, что приведет к удорожанию предоставляемых услуг, фактическому ограничению свободы слова, при трактовки посягательств на деловую или любую другую репутацию, честь и достоинства в сторону потерпевшего, оставив в таком случае у граждан один способ привлечение к проблемам в предоставлении например услуг, лишь через контролирующие органы. И с одной стороны, возможно так и стоит поступить, но в таком случае при императивных методах правотворчества под удар может попасть свобода слова, пусть и законно, регламентировано положением: «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого».

Подытожив, хочется указать последующую востребованность данной отрасли в рамках отечественного рынка, так как с уходом крупных западных компаний как брендов, и избавления российского рынка от данного репутационного щита для его участников защита деловой репутации станет востребованной темой корпоративных отношений, и судопроизводства. Ведь свою репутацию, у потребителя заработать сложнее чем мировому бренду, от чего интерес в его защите станет куда выше.

Литература

1. Власов, Анатолий Александрович (2000). Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации. Москва: Изд-во им. Сабашниковых.
2. Десмонд, Гленн М., & Келли, Ричард Э. (1996). Руководство по оценке бизнеса. Москва: Российское общество оценщиков.

3. Стриганова, Т. М. (2022). Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан. Вестник науки, 4(1), 189–200.
4. Пяткин, Андрей Олегович (2022). Особенности правового регулирования деловой репутации и компенсации морального вреда юридических лиц. Вестник магистратуры(128), 19–21.
5. Ярошеская, А. М., & Муртазаева, А. А. (2021). Проблемы защиты деловой репутации юридического лица. Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки, 7(1), 395–402.
6. Надтачаев, Павел Валерьевич (2017). Современные проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации полиции от публикаций в сфере массмедиа. Аграрное и земельное право, 13(1), 18–21.
7. Борха, Сергей Сергеевич (2021). Защита деловой репутации юридических лиц. Имущественные отношения в Российской Федерации(7), 61–69.